

Découverte de *Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ (Hymenoptera, Sphecidae) en Gaume (Belgique)

Par Jean-Luc Renneson * et Yvan Barbier **

Nouvelle donnée du sud de la Belgique

Découvert pour la première fois en Belgique le long du littoral (Barbier & Devalez 2008) en 2007 ce sphecide de grande taille, prédateur d'orthoptères a semble-t-il considérablement étendu son aire de répartition vers le nord. Le climat de la dernière décennie a été particulièrement favorable à son expansion ainsi qu'à d'autres insectes méridionaux comme par exemple *Polistes dominula* (Barbier & Baugnée 2002) ou le papillon *Brenthis daphne* (Fichet et al. 2008). Chevin (in Livory et al. 2008), dans le département de la Manche (France), avait déjà remarqué l'apparition et l'installation de l'espèce à la faveur de l'été très chaud de 1976.

Au cours d'une prospection dans les alentours du village de Meix-devant-Virton (Belgique, Province du Luxembourg), le premier auteur a pu récolter une femelle *Sphex funerarius* (Figure 1) butinant sur des inflorescences de *Thymus* sp. sur un petit promontoire dans une prairie maigre au relief accidenté. C'est le seul exemplaire qui ait été observé. L'espèce est donc présente aussi dans le sud du pays où elle pourrait d'ailleurs trouver des biotopes favorables à sa reproduction. La distribution connue de l'espèce est présentée à la Figure 2.

Références bibliographiques

Barbier Y & Baugnée J-Y, 2002. Nouvelle estimation de l'expansion de *Polistes dominulus* (CHRIST) en Wallonie et régions limitrophes (Hymenoptera, Vespidae). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 72: 187-188.

Barbier Y & Devalez J, 2008. *Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ nouveau pour la Belgique (Hymenoptera, Sphecidae). *OSMIA* 2: 5-6.

Fichet V, Barbier Y, Baugnée J-Y, Dufrene M, Goffart P, Maes D & Van Dyck H, 2008. *Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)*. Ministère de la Région Wallonne, série Faune-Flore-Habitats, 4, 320 pp.

Livory A, Chevin H, Lair X, Sagot P & Baldock D, 2008. Nouvelle liste commentée des Hymenoptera Sphecidae du département de la Manche. II. Ampulicinae, Sphecinae, Mellinae, Nyssoninae, Philanthinae. *L'Argiope* 61: 18-49.

Figure 1. Femelle de *Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ capturée à Meix-devant-Virton (photo J.L. Renneson)

Figure 2. Carte de distribution des observations relatives à *Sphex funerarius* dans le nord de la France et les régions voisines. Ces données sont issues de la Banque de Données Fauniques Gembloux-Mons (BDFGM). La nouvelle donnée rapportée dans cet article est indiquée en rouge.

* Collaborateur scientifique à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité d'Entomologie fonctionnelle et évolutive (Prof. E. Haubruge), B-5030 Gembloux (Belgique).

Correspondance personnelle : 30, rue de l'Eglise – B-6724 Marbehan. Email: jeanluc_renneson@yahoo.com

** Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. Unité de gestion des ressources forestières et des milieux naturels. Passage des déportés, 2. B-5030 Gembloux.

E-mail: yvan.barbier@gmail.com